

РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ» ОПЕРАТОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ.

Рафикова Муаттар Равшановна,
*преподаватель, PhD Таможенного
института Государственного
таможенного комитета Республики
Узбекистан.*

Жолмурзаев Гафур Куанышбаевич
*курсант 4 курса Таможенного института
Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан.*

Аннотация: в данной статье дано понятие об специальных категориях участников занимающихся внешнеэкономической деятельностью, именуемых как «уполномоченный экономический оператор» понятие и сущность этого термина.

Abstract: in this article, the concept of special categories of participants engaged in foreign economic activity, referred to as "authorized economic operator", also is given the concept and essence of this term.

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, реестр, лицензия, оператор.

Key words: authorized economic operator, registry, license, and operator.

В начале XXI в. с изменением характера и масштабов внешнеэкономических связей на первый план выходит не только обеспечение безопасности международной торговли, но и создание упрощенного и гармонизированного подхода в сфере таможенного регулирования. В

настоящее время одним из приоритетных направлений развития таможенных органов выступает установление партнерских отношений с законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности.

Однако, чтобы подобное сотрудничество действительно приносило пользу, необходимы отлаженные каналы взаимодействия между таможенными службами и бизнесом. Следует развивать различные формы сотрудничества между ними, как, например, присвоение статуса уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО). [1]

В нашей стране реализуются системные меры по совершенствованию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан, а также по дальнейшему упрощению и совершенствованию таможенных процедур.

В частности, введен институт уполномоченных экономических операторов, предусматривающий предоставление права на использование упрощенных таможенных процедур добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, отвечающим требованиям, установленным в соответствии с требованиями международных стандартов в области таможенного администрирования. На сегодняшний день, в республике 50^[2] юридических лиц, имеющих статус уполномоченного экономического оператора, пользующихся специальными упрощениями при осуществлении таможенных операций.

Внедрение данного института способствует дальнейшему упрощению таможенных процедур, повышению эффективности деятельности

¹ Шинкевич В. А «Институт уполномоченного экономического оператора в европейском союзе» 108 стр.

² <https://customs.uz/ru/lists/view/237>

таможенных органов, а также устранению бюрократических барьеров на пути развития бизнеса и улучшению инвестиционного климата в стране.

Вместе с тем практика, сложившаяся за прошедший период, показывает необходимость решения следующих системных задач по широкому внедрению в практику института уполномоченных экономических операторов. В частности,

во-первых, четко определить порядок организации деятельности уполномоченных экономических операторов, расширить перечень специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам, исходя из отраслевых международных стандартов;

во-вторых, дальнейшее совершенствование критериев и процедур отбора для включения в реестр уполномоченных экономических операторов;^[3]

в-третьих, приведение института уполномоченных экономических операторов в соответствие с требованиями передового зарубежного опыта и международных стандартов в данной области.

Уполномоченный экономический оператор — статус, предоставляемый юридическим лицам, отвечающим требованиям настоящего Положения, для использования упрощенных таможенных процедур при совершении таможенных операций;

Свидетельство о включении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов (далее — свидетельство) — электронный документ с QR-кодом (матричным штрихкодом), оформляемый в электронном виде в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему Положению, подтверждающий статус оператора и дающий право на

³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 24.08.2020 г. № 500

использование специальных упрощенных таможенных процедур при совершении таможенных операций;

Реестр уполномоченных экономических операторов (далее — Реестр) — перечень юридических лиц, которым предоставлено право пользования упрощенными таможенными процедурами при осуществлении таможенных операций и имеющих свидетельство, формируемый Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан (далее-комитет) и размещаемый на официальном сайте Комитета;

Оператор - торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже.

Основная часть данного тезиса заключается в изучении УЭО зарубежных стран, с целью внедрения их передового опыта на территории Республики Узбекистан. Современная тенденция развития и упрощения таможенных процедур основана на международных договорах и соглашениях, способствующих ускорению торговли и бизнеса. В соответствии с этим «взаимным доверием» между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, был создан реестр УЭО, которые пользуются определенными льготами и упрощениями при перемещении груза через таможенные границы. В статье X ГАТТ упоминается об обеспечении предварительным информированием «о внутренних порядках стран-участниц», путем опубликования на официальном веб-сайте государственного таможенного комитета, причем каждый месяц, с целью обеспечения гласности и прозрачности, а также способствует предотвращению дискриминации.

При изучении опыта ряда передовых стран, в частности Китайской народной Республики, можно увидеть аналогичную структуру категории торговых операторов, но там конечно же есть своя специфика. Заключается

она в следующем: все лица которые перевозят товары и транспортные средства, а также услуги через таможенную границу Китая, автоматически входят в базу (в нашем случае реестр) торговых операторов. В этой уникальной системе у них имеется четыре категории участников ВЭД: недобросовестные, с низкой, средней и высоким уровнем доверия. И в соответствии с каждым уровнем есть свои привилегий. Принцип ведения деятельности УЭО в практике является взаимовыгодность и обмен информациями между таможенными органами и участниками ВЭД. Это положение было рекомендованной практикой рамочных стандартов SAFE, что взаимное доверие – есть основной фактор необходимый в любых сферах деятельности жизни.

Участники ВЭД хотят, как можно быстрее, чем это возможно выпустить свой товар. Дабы избежать издержек и экономических барьеров, поэтому выбирают различные условия оплаты, такие как предоплата и многие другие меры. Поэтому происходит постоянное реформирование и совершенствование системы таможенных органов, ориентированная на упрощение процедур торговли, а также для дальнейшего членства в ВТО. И согласно 7 статье ГАТТ от 1994 года указывается, что все страны участницы должны иметь такой реестр взаимодовверенных лиц, и опубликовать их в общедоступных местах, которые пользуются определенными льготами при ввозе и вывозе товаров через таможенную границу.

Согласно вышеуказанным, можно сказать институт УЭО, являются ярким примером того, что настоящая цель таможенных органов не установление барьеров и взимание пошлин, а содействие и развитие торговли, ускорение выпуска товаров, дальнейшее развитие отношений с бизнес средой. Но чтобы стать, уполномоченным экономическим оператором требования очень высоки, и хоть незначительное нарушение, не связанное с таможенными платежами, может быть причиной приостановления или отмены лицензии и

исключение из списка УЭО. Следовательно, я полагаю целесообразно «смягчить» условия и требования касающихся данной категории участников ВЭД, чтобы увеличить количество УЭО и тем самым увеличить товаропоток тем самым развить экспортный потенциал нашей страны.

Использованная литература:

1. Шинкевич В. А. «Институт уэо в европейском союзе». Минск : БГУ. 2017 г. 108 стр.
2. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения об уполномоченных экономических операторах от 24.08.2020 г. № 500.
3. <https://tfig.unece.org/RUS/contents/authorized-economic-operators.html>.
4. <https://www.wikipedia.ru>.